

9. FORMATO DE REVISIÓN FINAL

PARTE 1. VEA EL VÍDEO SOBRE EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL.

<https://youtu.be/xjXWjhsMPO8>

PARTE 2. RESPONDA.

1. ¿Cómo cree que ha podido aportar a su formación el leer parte de las historias de vida de los profesores participantes en el estudio?

Ha sido muy enriquecedor, porque me ha hecho cuestionarme mis prácticas pedagógicas desde varios ángulos, me ha hecho pensarme en la escuela como un escenario no solo de transformación social sino también de investigación, de formación personal y en el cual no siempre vamos a tener todo bajo control. Me ha hecho reflexionar sobre el papel docente, no somos super héroes o super heroínas, somos personas que tienen un límite emocional y laboral, cosa que no había pensado mucho antes, tengo que hacer todo lo posible para que mis *niños* encuentren en la escuela un refugio, pero mi estabilidad emocional no puede verse afectada; en mi vida personal aplico el *no puedo ayudar a alguien si estoy mal o si eso me daña* y el extrapolar esto a mi labor lo logro con estas lecturas.

A nivel laboral, me creo la necesidad de conocer sobre procesos de ingreso al magisterio, esa formación no la he tenido en mi pregrado, pero es importantísimo. La educación en lo público tiene diferencias en muchos sentidos, desde intencionalidad hasta metodología, por ello leer todo esto me ha hecho ver que al salir ya a ejercer debo estar preparada para sea cual sea el que llegue.

Me mantiene viva la llama de ser autocrítica con mi labor, que no somos perfectos, ser docente es saber guiar un proceso y a un grupo de estudiantes, pero no por eso es ser un ser perfecto, el ser autocríticos permite que no caigamos en el error de vernos como *la ultima coca cola del desierto*, sino que permite evaluarnos y ser mejor cada día, para nosotros mismo y para los demás. Además, mantiene encendida la llama de incentivar en nuestros estudiantes la conexión del humano con la naturaleza, de vernos nuevamente insertos en esta última.

Las ciencias naturales no se pueden enseñar únicamente en un aula, tenemos a disposición muchos elementos de la vida cotidiana y que están fuera del aula para poder enseñar ciencias, a veces restringirse al tablero puede ser un obstáculo epistemológico trágico.

No podemos salvar el mundo, somos mortales que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y debemos aprender a vivir con esto.

2. ¿Ha cambiado en algo su imagen del profesor de ciencias en ejercicio después de leer los biogramas citados en este estudio? Amplíe su respuesta con los detalles que más pueda.

Si mucho, uno no sabe las cosas que han pasado los profesores para llegar a donde están. A veces, uno como docente en formación critica mucho las actitudes del profesor con años de experiencia, pero es porque nosotros no tenemos el “cansancio” que produce la docencia, es muy linda y dudo que hubiera amado otra profesión, porque estar con *mis niños* en el aula es refrescante y desborda amor, pero es de reconocer que requiere valentía y fuerza, y está última se va acabando. No podemos juzgar ni emitir juicios de valor porque un profesor “no se esfuerce”, en lugar de criticar al colega debemos ayudarlos y ayudar a nuestros estudiantes.

3. ¿Cómo valora las contribuciones o aportes de la investigación biográfico-narrativa a la formación del futuro profesional licenciado en biología? ¿Aporta, no aporta, qué aporta?

Obvio sí, muchísimo, yo he realizado ejercicios similares, no tan exhaustivos, con amigas de mi carrera, donde hablamos de las experiencias vividas en la práctica docente que hemos tenido y eso me ha ayudado a

replantearme que estoy haciendo bien y que debo cambiar, así mismo con este trabajo, el conocer las experiencias de otros docentes de ciencias naturales me ha hecho pensarme como quiero ser yo de profesora, que rico enseñar, pero ¿y las vivencias de los chicos? ¿Dónde quedan? No puede ser solo algo que quede implícito en el aula, debe ser explícito y tema central en la escuela y las aulas. Siento que, sin haber realizado la lectura de estas historias, hubiera, muy probablemente, repetido patrones de enseñanza que he visto a lo largo de mi vida y, que probablemente, no hubieran sido los adecuados. Con estas historias ya tengo otros referentes para mis prácticas, referentes que quiero seguir, tal vez no al pie de la letra, pero si muchas cosas las quiero aplicar en mi labor docente.

4. Si se pudiera incluir la investigación biográfico-narrativa dentro de la formación inicial o continua del futuro profesor de ciencias ¿en dónde la ubicaría? Al principio de la carrera, en la mitad, al finalizar. En un semillero de investigación, etc. justifique brevemente su respuesta.

Para mí podría ser a mitad y al finalizar la carrera. A la mitad porque les da un panorama a los estudiantes del pregrado como es el mundo de las prácticas pedagógicas y como deben prepararse y al final para ser una guía en como hacer sus prácticas, como tener varias experiencias y referentes que puedan escoger y seguir hasta encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.

5. ¿Según su experiencia en el grupo focal y en esta investigación cree usted que la investigación biográfico-narrativa posibilita la reflexión sobre el ejercicio profesional? ¿de qué forma?

Si. Cuando se puede conocer las experiencias de otros maestros, esa parte de su vida que nos comparten, permite hacer una introspección sobre como somos como personas y profesionales, nos dan un punto de comparación de qué haría, qué no haría, cómo quiero hacerlo y qué me pide mi aula desarrollar todo el proceso educativo, porque la teoría que se nos da en el pregrado a veces nos muestra situaciones hipotéticas y que se pueden ver hasta poco cercanas, pero ya con un nombre y una experiencia de vida suelen sentirse cercanas y como algo plausible en nuestras prácticas pedagógicas.

Con respecto al grupo focal, es necesario siempre hacer estas reflexiones en grupo, hacerlas de manera individual no permite, completamente, hacer una reflexión exhaustiva, el solo acto de exponer una idea requiere una construcción lingüística producto de un proceso de argumentación. También, podemos conocer las experiencias de nuestros pares, que muchas veces puede llegar a sentirse más cercana y genera mayor empatía.

6. Cómo valora los aportes de los compañeros dentro del grupo focal en la socialización. ¿Aporta, es importante, o no aporta?

Muchísimo, siempre ver la manera de pensar y vivencias de otros compañeros permite empatizar y conectar más fácil, haciendo que uno se pueda cuestionar sinceramente lo que estamos haciendo en la práctica pedagógica.

7. Los profesores que prestaron su voz como narradores de las historias (biogramas) sabían que sus historias iban a ser leídas por futuros licenciados en biología. En tanto, considera usted que ¿son responsables en los mensajes que les quieren transmitir a todos sus potenciales lectores (usted y los demás participantes de los grupos focales)? ¿Qué mensajes creen que querían hacerles llegar a ustedes? ¿Qué mensaje guardan los biogramas?

No totalmente responsable porque es posible que se malinterprete lo que el profesor o profesora quiso decir, siempre hay margen de error; entonces los maestros si dan un mensajes que está cargado de cierto discurso pero la interpretación se sale de sus manos, en tanto se puede presentar subjetividad de parte de nosotros los lectores.

Varios mensajes querían hacer llegar, entre ellos que la docencia es de vocación, que debemos de cuidar de nosotros y nuestra salud mental y que la escuela es un espacio demasiado dinámico donde todos aprendemos y donde la investigación tiene un rol importante.

Yo guardo los anteriormente mencionados y que la educación debe hacerse en el marco de una educación contextualizada, no podemos ignorar las dinámicas sociales donde viven los niños.

8. Toda la dinámica que hemos tratado de desarrollar ¿Aporta a crear una imagen diferente del profesor de ciencias de la que existen en los imaginarios los futuros profesores o personas externas o ajenas al ejercicio docente?

Para mí se ha reforzado es la imagen del profesor como personas que siente y tiene experiencias que permean en su vida laboral, algo que ya traía conmigo. Ahora, en personas que no son docentes, sería bueno hacer este ejercicio, que maestros que han vivido todo esto les compartan para poder cambiar su percepción de la docencia, sería un ejercicio lindo que nosotros también en nuestra labor docente deberíamos hacer.

Si quiere agregar algo para finalizar hágalo a continuación:

Estoy agradecida de haber sido parte de este proyecto, porque me ayudó a plantearme y cuestionarme como estaba llevando mi práctica pedagógica y me hizo caer en cuenta que estaba haciendo bien y mal y que me hacía falta